

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ БАКТЕРИОЦИНОВ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕНЫ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ В АКВАКУЛЬТУРЕ

© 2024. В. Н. Шевченко, Т. А. Мальцева, Л. С. Головки

Аквакультура в последние годы является быстрорастущей отраслью сельского хозяйства. Интенсификация производства неизбежно приводит к бактериальным эпизоотиям, для борьбы с которыми на протяжении длительного времени использовались антибактериальные препараты. Нерациональное использование антибиотиков привело к формированию резистентности у патогенных штаммов, что требует разработки альтернативных методов борьбы. В последнее время интерес исследователей по всему миру к подобным методам возрос. Среди альтернативных методов выделяют применение пробиотиков, постбиотиков, бактериофагов и бактериоцинов. Настоящая работа содержит сведения о текущей ситуации с применением антибиотиков в России, а также характеристику бактериоцинов. Показано, что бактерии рода *Bacillus* являются многообещающей целью при разработке альтернативных способов борьбы с заболеваниями объектов аквакультуры.

Ключевые слова: аквакультура; бактериоцины; антибиотики; антимикробные пептиды; заболевания рыб.

Введение. Во всем мире организациями здравоохранения фиксируют изменения в модели питания человека за последние 50 лет, что необратимо приводит к росту показателей ожирения, регистрирования хронических заболеваний (в частности, сердечно-сосудистых) и рака. У 2 млрд человек фиксируется нехватка основных микроэлементов (железо, витамин А), 55 млн детей отстают в росте, а 2 млрд человек страдают ожирением или избыточной массой тела [1]. Возникновение этих заболеваний эксперты связывают с потреблением высококалорийной, высокожирной пищи с низким содержанием клетчатки и микроэлементов [2]. С целью нормализации ситуации проводятся обширные кампании по популяризации сбалансированного питания, в том числе обязательного употребления продукции аквакультуры и рыболовства.

Общемировые тенденции показывают, что аквакультура в последние годы является самой быстрорастущей отраслью сельского хозяйства, результатом деятельности которой являются пищевые ресурсы для человечества. В 1970 г. объемы производства в аквакультуре по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) составляли около 2,6 млн т продукции. К 2019 г. этот показатель составил 85,4 млн т рыбы и морепродуктов (без учета водных растений) [2], что демонстрирует существенную интенсификацию деятельности в отрасли.

Российская Федерация занимает десятое место в мире по объемам экспорта рыбы и морепродуктов (3,2 % от общего объема экспорта), на первом месте традиционно находится Китай (13,2 %). По данным Федерального агентства по рыболовству, производство аквакультуры в России в 2023 г. достигло 0,402 млн т, что демонстрирует устойчивый рост показателей (к примеру, в 2013 г. этот показатель составлял 0,155 млн т). Несомненно, интенсификация производства приводит к ряду трудностей, среди которых наиболее лимитирующие – заболевания объектов аквакультуры различной этиологии [3].

На протяжении длительного времени при выращивании рыбы для борьбы с заболеваниями использовались химические вещества, в особенности, антибиотики.

Нерациональное использование антимикробных препаратов приводит к формированию резистентности у патогенных штаммов, что является серьезной угрозой. Интеграция альтернативных антимикробных препаратов в аквакультуру является многообещающей стратегией для улучшения здоровья гидробионтов и устойчивости аквакультуры.

Цель исследования заключается в систематизации имеющихся сведений о бактериоционах для разработки подхода их применения в аквакультуре.

Методика. В работе использован сравнительно-аналитический метод исследований. Сбор информации осуществляли в доступных реферативных базах данных (E-library, Российская государственная библиотека, Science direct, Research Gate, Google academy, National Library of Medicine, онлайн-библиотека Wiley и др.). При поиске использовали ключевые слова: «аквакультура», «бактериоцины», «антибиотики», «антимикробные пептиды», «заболевания рыб» по отдельности и в различных комбинациях. Временной диапазон не устанавливали.

Результаты. Использование антибиотиков в аквакультуре. Антибиотики в аквакультуре используют повсеместно на разных этапах онтогенеза рыб: личинки [4], сеголетки [5], двухлетки [6]; трехлетки [7], производители [8]. Получаемый эффект, выражаемый в виде снижения частоты возникновения бактериальных заболеваний рыб и повышенной выживаемости, способствовал устойчивому распространению среди практикующих рыбоводов мнения, что применение антибиотиков возможно, как с целью лечения, так и с целью профилактики. Злоупотребление и нерегулируемое использование этих важных терапевтических агентов фиксируется по всему миру [9–10].

Неконтролируемое применение антибактериальных препаратов при производстве пищевых ресурсов представляет огромный риск для здоровья человека [11]. Применяемые антибиотики чаще всего являются препаратами широкого спектра действия, которые влияют и на полезную микрофлору желудочно-кишечного тракта [12]. Длительное и неправильное применение антимикробных препаратов способствует появлению резистентных штаммов [13]. Кроме того, их использование может привести к селекции резистентных бактерий и зоонозной передаче генов устойчивости микробиоте человека [14–15]. Способность бактерий к горизонтальному переносу генов только усугубляет складывающуюся ситуацию. Подтверждение этой способности было получено *in vitro*, когда бактерия *Lactobacillus plantarum* M345 смогла передать ген резистентности *Listeria monocytogenes* [16].

Ряд стран предпринимает меры по ограничению использования антибиотиков при выращивании рыбы [17].

Обнаружение панрезистентных бактерий у людей на сегодняшний день является важнейшей проблемой общественного здравоохранения, особенно потому, что эти организмы создают значительные проблемы при подборе вариантов лечения. Различные случаи выявления панрезистентных штаммов у людей [18] подчеркивают необходимость принятия эффективных стратегий по снижению антибиотикотерапии при производстве продуктов питания.

В аквакультуре России наблюдается серьезная угроза формирования устойчивых популяций бактериальных патогенов. Согласно Приказа Минсельхоза России от 19.12.2011 № 476 «Об утверждении перечня заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)» список контролируемых бактериальных заболеваний объектов аквакультуры ограничивается следующими: аэромонозы лососевых и карповых рыб, миксобактериозы лососевых и осетровых рыб и псевдомоноз.

В отношении «карантинных» заболеваний рыб изданы отдельные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность хозяйствующих субъектов и специалистов органов исполнительной власти при выявлении соответствующей симптоматики у гидробионтов. Например, подпункт «б» пункта 30 Приказа Минсельхоза России от 14.04.2020 № 196 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов аэромонозов лососевых и карповых рыб» содержит следующие указания: «лечение больных рыб лекарственными препаратами для ветеринарного применения (антибактериальными средствами, к которым чувствителен возбудитель) согласно инструкциям по их применению». Вместе с тем, применение ветеринарных препаратов строго регламентировано, к использованию разрешен ограниченный список наименований (таблица 1).

Таблица 1

Перечень лекарственных препаратов, разрешенных к использованию в аквакультуре на территории Российской Федерации (на основании информации, представленной на портале Государственного реестра лекарственных средств для ветеринарного применения)

№ п/п	Торговое наименование препарата	Действующее вещество	Лекарственная форма	Фармакотерапевтическая группа, код анатомо-терапевтической-химической классификации, рекомендованной ВОЗ*	Номер регистрационного удостоверения, дата государственной регистрации
1	2	3	4	5	6
1	Бактолевонид	левофлоксацин	порошок для орального применения	производные нафтиридина, хинолоны, фторхинолоны	77-1-10.24-5164№ПВР-3-10.24/03972, 29.05.2024
2	Оксибактонид	окситетрациклин	порошок для орального применения	тетрациклины	77-3-10.24-5163№ПВР-3-10.24/03973, 29.05.2024
3	Антибак 100	ципрофлоксацин	порошок для орального применения	производные нафтиридина, хинолоны, фторхинолоны	77-3-16.12-1035№ПВР-3-8.6/01849, 11.04.2023
4	КОЛИФЛОКС® оральный	энрофлоксацин, колистин	раствор для приема внутрь	производные нафтиридина, хинолоны, фторхинолоны в комбинациях	77-3-10.19-4500№ПВР-3-5.8/02177, 22.08.2023
5	Эмикон®	эмаектин	порошок для орального применения	противопаразитарные средства	77-3-12.21-4771№ПВР-3-12.21/03654, 30.06.2021
6	Бифидум-СХЖ®	бифидобактерии бифидум	порошок для приема внутрь	желудочно-кишечные средства	77-3-11.12-0814№ПВР-3-1.9/00090, 25.03.2021
7	Девастин	повидон йод	порошок для приготовления раствора для наружного применения	противопаразитарные средства	77-3-3.21-4734№ПВР-3-1.16/03256, 17.03.2021

Продолжение табл. 1

1	2	3	4	5	6
8	СУБ-ПРО	<i>Bacillus subtilis</i> ВКПМ В-2335	порошок для орального применения	другие разные средства	77-1-26.12- 1000.№ПВР-1- 5.6/01948, 10.07.2020
9	Феномикс	никлозамид	порошок для орального применения	антигельминтные средства	77-3-31.12- 1193.№ПВР-3- 5.7/02021, 30.03.2020
10	Микросал	никлозамид	порошок для орального применения	антигельминтные средства	77-3-3.16- 4409.№ПВР-3- 7.6/01878, 31.01.2019
11	Крустацид®	дифлубензурон	порошок для орального применения	противопаразитарные средства	77-3-3.17- 3673.№ПВР-3- 13.11/02778, 11.04.2017
12	Антибак 500	ципрофлоксацина гидрохлорид	порошок для приготовления раствора для парентерального применения	производные нафтиридина, хинолоны, фторхинолоны	77-3-16.12- 1037.№ПВР-3- 8.6/01847, 24.09.2012

*Всемирная организация здравоохранения

Как видно из данных таблицы 1, на сегодняшний день для применения в аквакультуре разрешено 5 антибактериальных препаратов: Бактолевонид, Оксикабактонид, Антибак 100, КОЛИФЛОКС® оральный и Антибак 500. При этом на протяжении более чем десятилетнего периода был разрешен только 1 препарат, действующим веществом которого является ципрофлоксацин. Сложившаяся ситуация негативно влияет на микробиом гидробионтов и водных экосистем.

Для снижения возможности формирования панрезистентных штаммов требуется проработка нормативной документации для существенного расширения перечня антибактериальных препаратов, разрешенных к использованию в аквакультуре.

Характеристика бактериоцинов. В последнее время возрос интерес исследователей по всему миру к различным альтернативным способам борьбы с бактериальными заболеваниями, среди которых выделяют бактериоцины [19–21], пробиотики [22–23], постбиотики [24–25], бактериофаги [26–28] и др.

Бактериоцины – гетерогенная группа небольших, синтезируемых рибосомами антимикробных пептидов или белков, чаще всего обладающих высокой степенью специфичности по отношению к патогенным штаммам и, тем самым, селективно ингибирующих рост и развитие бактерий [29]. Однако существуют бактериоцины, характеризующиеся широким спектром действия. Например, низин обладает неизбирательным действием против грамположительных бактерий [30]. Эти свойства делают бактериоцины ценными субстанциями для применения в условиях аквакультуры, где вспышки заболеваний могут привести к значительным экономическим потерям. Специфичность их действия сводит к минимуму риск нарушения микробных сообществ в водных экосистемах. Кроме того, применение бактериоцинов может помочь поддерживать здоровье рыб без побочных эффектов, обычно связанных с использованием антибиотиков (формирование резистентности) [31–32].

Впервые бактериоцины были открыты в 1925 г., когда идентифицировали колицин [33]. На сегодняшний день определено около 230 различных антимикробных пептидов, среди которых 206 продуцируются грамположительными бактериями, 19 – граммотрицательными. Отмечается, что бактериоцины активны при различных диапазонах рН и температуры, что делает эти вещества подходящими к применению при выращивании гидробионтов, имеющих различающиеся требования к условиям содержания [20].

На сегодняшний день известно, что бактериоцины способны подавлять рост следующих патогенных бактерий: *Lactococcus garvieae* (от *Enterococcus thailandicus*) [34], *Listeria monocytogenes*, *Salmonella enterica* (от *Lactobacillus*), *Bacillus cereus* (энтероцин AS-48 от *Enterococcus faecalis*) [35], *Vibrio parahaemolyticus*, *Pseudomonas fluorescens*, *Yersinia enterocolitica* и *Corynebacterium* sp. (пропионицин PLG-1 от *Propionibacterium thoenii*) [36], *Aeromonas hydrophila*, *Aeromonas salmonicida*, *Bacillus mycoides* и *Pseudomonas fluorescens* (от *Bacillus subtilis*) [37], *Pseudomonas*, *Listeria*, *Enterococcus* и *Pediococcus* (пискоцин от *Carnobacterium piscicola*) [38], *Pseudomonas aeruginosa*, *Vibrio* sp. и *Staphylococcus aureus* (низин от *Lactococcus lactis*) [39] и др.

Наиболее перспективным способом введения бактериоцинов в организм объектов аквакультуры является использование пробиотиков, продуцирующих эти антимикробные белки. В связи с этим отдельного внимания заслуживают спорообразующие бактерии рода *Bacillus*, среди которых есть представители, являющиеся пробиотиками и продуцентами бактериоцинов (таких как субпептин, турицин, мерсацидин, субтилин, субтилозин, субланцин и др.), что позволяет им эффективно ингибировать развитие патогенных бактерий [40]. Обобщенная схема подавления роста патогенов бактериоцинами от пробиотических бактерий представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Обобщенная схема подавления роста патогенов бактериоцинами от пробиотических бактерий [31]

Применение бактериоцинов в аквакультуре может поспособствовать предотвращению развития бактериальных заболеваний и улучшению показателей роста

и иммунной функции, способствуя повышению общей продуктивности аквакультуры. Кроме того, использование бактериоцинов согласуется с всемирными усилиями по разработке экологически чистых методов аквакультуры, которые снижают зависимость от химической обработки [41]. Однако применение бактериоцинов в качестве добавок к кормам для рыб требует тщательных исследований с целью устранения любых неблагоприятных эффектов.

Бактериоцины распределены на 4 класса на основе сведений об организме, продуцирующем эти вещества, молекулярных размерах, физико-химических свойствах, способе действия и т.д.: лантибиотики (модифицированные), нелантибиотики (немодифицированные термостабильные бактериоцины), крупные термолабильные бактериоцины и циклические бактериоцины [42].

Другая классификация бактериоцинов разделяет их на 2 больших класса: белки и пептиды, оказывающие прямое антимикробное действие (муреингидролазы, лизоцим, эндолизины и др.) и оказывающие не прямое антимикробное действие (ингибиторы кворум-сенсинга QSI и кворум-квенчинга QQ). Детальное изучение механизмов, отвечающих за чувство кворума (QS) у бактерий, также может стать перспективным способом снижения вирулентности патогенных штаммов [43]. Кворум – механизм, характерный для многих патогенных бактерий, который заключается в экспрессии генов сигнальных молекул, известных как аутоиндукторы (AIs), являющихся основой бактериальной коммуникации [44–45].

Разработка препаратов на основе антимикробных белков должна учитывать биологическую характеристику штаммов-продуцентов, их безопасность и др. Схема выделения представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Схема выделения штаммов-продуцентов бактериоцинов [46]

Бактерии *Bacillus*, как указано выше, являются наиболее перспективными целями при поисковых исследованиях в отношении штаммов-продуцентов бактериоцинов (таблица 2).

Известные бактериоцины, продуцируемые бактериями рода *Bacillus* [46]

Наименование бактериоцина	Штамм-продуцент бактериоцина	Ген, отвечающий за выработку бактериоцина	Бактерии, рост и развитие которых ингибируется продуцируемым бактериоцином
Мерсацидин	<i>Bacillus</i> spp. HIL-y85/54728	<i>mrsA</i>	<i>Micrococcus luteus</i> ATCC 4698
Лихенин	<i>Bacillus licheniformis</i>	–	<i>Streptococcus bovis</i>
Коагулин А	<i>Bacillus coagulans</i>	<i>coaA</i>	<i>Listeria innocua</i> , <i>Listeria monocytogens</i>
Цитолизин	<i>Bacillus haloduras</i>	<i>bh0453</i>	<i>Streptococcus dysgalactiae</i> , <i>Lactococcus lactis</i>
Субпептин JM4B	<i>Bacillus subtilis</i>	–	<i>Corynebacterium glutamicum</i> , <i>Shigella flexneri</i>
Галодурацин	<i>Bacillus haloduras</i> C-125	<i>halA1</i>	<i>Lactococcus lactis</i>
Тиоциллин	<i>Bacillus cereus</i> (штамм ATCC 14579 / DSM 31)	<i>tcl</i>	<i>Bacillus subtilis</i> PC1219, <i>Bacillus anthracis</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> FDA209P
Туринцин Н	<i>Bacillus thuringiensis</i> SF361	<i>tucA1</i>	<i>Listeria ivanovi</i> ATCC 19119, <i>Chryseobacterium piscicola</i> CU216
Бациллоцин 1580	<i>Bacillus circulans</i>	–	<i>Campylobacter jejuni</i>
Турандацины А&В	<i>Bacillus thuringiensis</i> серовар <i>andalousiensis</i> BGSC 4AW1	<i>thuA</i>	<i>Bacillus thuringiensis</i>
Тусин альфа	<i>Bacillus thuringiensis</i>	<i>lanM</i>	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , <i>Bacillus cereus</i>
Плантазолицин	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> FZB42	<i>micD</i>	<i>Bacillus megaterium</i> , <i>Bacillus subtilis</i> HB0042
Энтианин	<i>Bacillus subtilis</i> DSM15029T	<i>lanBC</i>	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 43300 (MRSA), <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 51299 (VRE)
Лихеницидин	<i>Bacillus licheniformis</i>	<i>lanM</i>	<i>Micrococcus luteus</i> B1314, <i>Bacillus megaterium</i> VKM41
Церецидины А7	<i>Bacillus cereus</i> 1846	<i>lanM</i>	<i>Staphylococcus aureus</i> (MDRSA), <i>Enterococcus faecalis</i> (VRE)

Таким образом, на сегодняшний день накоплен определенный портфель эмпирических данных из смежных биологических наук, позволяющий исследователям приступить к подбору перспективных штаммов, продуцирующих бактериоцины в качестве способа «экологичной» борьбы с патогенными бактериями в аквакультуре.

Заключение. Антибактериальная терапия длительное время была единственной эффективной мерой в борьбе с бактериальными заболеваниями в аквакультуре. Неизбирательное использование антибиотиков с лечебной, а чаще всего с профилактической целью во всем мире привели к появлению резистентных штаммов. Проблема устойчивости бактерий к терапии вынудила мировое сообщество разрабатывать меры борьбы с патогенами на основании альтернативных способов, среди которых наиболее перспективные – применение антимикробных пептидов. Расшифровка молекулярного механизма действия бактериоцинов и идентификация новых веществ станут решающими в разработке «экологичных антибиотиков» для устойчивого развития аквакультуры.

Работа проведена в рамках выполнения проекта «Разработка персонафицированных кормов нового поколения с растительными и пробиотическими добавками для повышения выживаемости и улучшения здоровья рыб» (FZNE-2023-0003)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. DeClerck F. A. J. et al. A whole earth approach to nature-positive food: biodiversity and agriculture // *Science and Innovations for Food Systems Transformation*. – Cham: Springer International Publishing, 2023. – P. 469-496.
2. Ababouch L. et al. Value chains and market access for aquaculture products // *Journal of the World Aquaculture Society*. – 2023. – Vol. 54. – No. 2. – P. 527-553. – DOI: 10.1111/jwas.12964.
3. Рудакова С. Л. Особенности профилактики и контроля заноса патогенов на рыбоводные хозяйства в современных условиях интенсивного развития аквакультуры // *Рыбохозяйственный комплекс России: проблемы и перспективы развития*. – 2023. – С. 589.
4. Ханайченко А. Н., Планас М. И., Карнеро С. Д. Рост, выживаемость и химический состав личинок тюрбо (*Scophthalmus maximus* L.) при интенсивном выращивании в "чистой" и "зеленой" воде // *Экология моря*. – 2000. – Т. 50. – С. 78-82.
5. Юрина Н. А. Сравнительная оценка влияния скармливания пробиотиков и антибиотика в рационах молоди осетровых рыб // *Сборник научных трудов Краснодарского научного центра по зоотехнии и ветеринарии*. – 2016. – Т. 5. – № 1. – С. 81-85.
6. Пойда П. Р. Антибиотики и другие антимикробные химиотерапевтические вещества в объектах аквакультуры // *Инновационный потенциал развития науки в современном мире: технологии, инновации, достижения*. – 2020. – С. 15-19.
7. Валова В. Н. Оценка влияния антибиотиков на физиологический статус трехлеток амурского осетра // *Высшая школа: научные исследования*. – 2020. – С. 93-102.
8. Гераскин П. П., Ковалева А. В., Григорьев В. А. Влияние пробиотиков на функциональное состояние производителей стерляди // *Фундаментальные исследования, инновационные технологии и передовые разработки в интересах долгосрочного развития Юга России*. – 2023. – С. 223-226
9. Concha C. et al. Characterization of mechanisms lowering susceptibility to flumequine among bacteria isolated from Chilean salmonid farms // *Microorganisms*. – 2019. – Vol. 7. – No. 12. – P. 698. – DOI: 10.3390/microorganisms7120698.
10. Ringø E. Probiotics in shellfish aquaculture // *Aquaculture and Fisheries*. – 2020. – Vol. 5. – No. 1. – P. 1-27. – DOI: 10.1016/j.aaf.2019.12.001.
11. Romero J., Feijó C. G., Navarrete P. Antibiotics in aquaculture—use, abuse and alternatives // *Health and environment in aquaculture*. – 2012. – Vol. 159. – No. 1. – P. 159-198. – DOI: 10.5772/28157.
12. Merrifield D. L., Ringo E. (ed.). *Aquaculture nutrition: gut health, probiotics and prebiotics*. – John Wiley & Sons, 2014. – DOI: 10.1002/9781118897263
13. Baquero F. et al. Evolutionary pathways and trajectories in antibiotic resistance // *Clinical Microbiology Reviews*. – 2021. – Vol. 34. – No. 4. – P. e00050-19. – DOI: 10.1128/CMR.00050-19.
14. Guardabassi L., Hilde K. Princípios Da Utilização Prudente E Racional De Antimicrobianos Em Animais. *Artmed: RS*. 2010. [(accessed on 10 February 2022)]. – Available online: <https://statics-americanas.b2w.io/sherlock/books/firstChapter/27113326.pdf>
15. Bloom D. E. et al. Antimicrobial resistance and the role of vaccines // *Proceedings of the National Academy of Sciences*. – 2018. – Vol. 115. – No. 51. – P. 12868-12871. – DOI: 10.1073/pnas.1717157115.
16. Egervärn M. et al. Transferability of a tetracycline resistance gene from probiotic *Lactobacillus reuteri* to bacteria in the gastrointestinal tract of humans // *Antonie Van Leeuwenhoek*. – 2010. – Vol. 97. – P. 189-200. – DOI: 10.1007/s10482-009-9401-0.
17. Pérez-Sánchez T., Mora-Sánchez B., Balcázar J. L. Biological approaches for disease control in aquaculture: advantages, limitations and challenges // *Trends in microbiology*. – 2018. – Vol. 26. – No. 11. – P. 896-903. – DOI: 10.1016/j.tim.2018.05.002.
18. Meir-Gruber L. et al. Population screening using sewage reveals pan-resistant bacteria in hospital and community samples // *PloS one*. – 2016. – Vol. 11. – No. 10. – P. e0164873. – DOI: 10.1371/journal.pone.0164873.
19. Sahoo T. K. et al. Bacteriocins and their applications for the treatment of bacterial diseases in aquaculture: a review // *Aquaculture Research*. – 2016. – Vol. 47. – No. 4. – P. 1013-1027. – DOI: 10.1111/are.12556.
20. Wang J. et al. Current developments of bacteriocins, screening methods and their application in aquaculture and aquatic products // *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*. – 2019. – Vol. 22. – P. 101395. – DOI: 10.1016/j.bcab.2019.101395.
21. Garcés M. E. et al. Antimicrobial activity of bacteriocin-producing *Carnobacterium* spp. isolated from healthy Patagonian trout and their potential for use in aquaculture // *Aquaculture Research*. – 2020. – Vol. 51. – No. 11. – P. 4602-4612. – DOI: 10.1016/j.aaf.2023.10.006.
22. Muñoz-Atienza E. et al. Antimicrobial activity, antibiotic susceptibility and virulence factors of lactic acid bacteria of aquatic origin intended for use as probiotics in aquaculture // *BMC microbiology*. – 2013. – Vol. 13. – P. 1-22. – DOI: 10.1186/1471-2180-13-15.

23. Zorriehzaha M. J. et al. Probiotics as beneficial microbes in aquaculture: an update on their multiple modes of action: a review // *Veterinary quarterly*. – 2016. – Vol. 36. – No. 4. – P. 228-241. – DOI: 10.1080/01652176.2016.1172132.
24. Ang C. Y. et al. Postbiotics applications as infectious disease control agent in aquaculture // *Biocontrol science*. – 2020. – Vol. 25. – No. 1. – P. 1-7. – DOI: 10.4265/bio.25.1.
25. Sudhakaran G. et al. Molecular properties of postbiotics and their role in controlling aquaculture diseases // *Aquaculture Research*. – 2022. – Vol. 53. – No. 9. – P. 3257-3273. – DOI: 10.1111/are.15846.
26. Richards G. P. Bacteriophage remediation of bacterial pathogens in aquaculture: a review of the technology // *Bacteriophage*. – 2014. – Vol. 4. – No. 4. – P. e975540. – DOI: 10.4161/21597081.2014.975540.
27. Park S. Y. et al. Recent insights into *Aeromonas salmonicida* and its bacteriophages in aquaculture: A comprehensive review // *Journal of Microbiology and Biotechnology*. – 2020. – Vol. 30. – No. 10. – P. 1443. – DOI: 10.4014/jmb.2005.05040.
28. Ninawe A. S. et al. Bacteriophages for aquaculture disease control // *Aquaculture International*. – 2020. – Vol. 28. – P. 1925-1938. – DOI: 10.1007/s10499-020-00567-4.
29. Cotter P. D., Ross R. P., Hill C. Bacteriocins—a viable alternative to antibiotics? // *Nature Reviews Microbiology*. – 2013. – Vol. 11. – No. 2. – P. 95-105. – DOI: 10.1038/nrmicro2937.
30. Blay G. L. et al. In vitro inhibition activity of nisin A, nisin Z, pediocin PA-1 and antibiotics against common intestinal bacteria // *Letters in Applied Microbiology*. – 2007. – Vol. 45. – No. 3. – P. 252-257. – DOI: 10.1111/j.1472-765X.2007.02178.x
31. Nayak A. et al. Potential application of bacteriocins for sustainable aquaculture // *Reviews in Aquaculture*. – 2022. – Vol. 14. – No. 3. – P. 1234-1248. – DOI: 10.1111/raq.12647.
32. Pereira W. A. et al. Use of probiotic bacteria and bacteriocins as an alternative to antibiotics in aquaculture // *Microorganisms*. – 2022. – Vol. 10. – No. 9. – P. 1705. – DOI: 10.3390/microorganisms10091705.
33. Ogaki M. B., Furlaneto M. C., Maia L. F. Revisão: Aspectos gerais das bacteriocinas // *Brazilian Journal of Food Technology*. – 2015. – Vol. 18. – No. 4. – P. 267-276. – DOI: 10.1590/1981-6723.2215.
34. Lin Y. H. et al. Screening and characterization of LAB-produced bacteriocin-like substances from the intestine of grey mullet (*Mugil cephalus* L.) as potential biocontrol agents in aquaculture // *Journal of applied microbiology*. – 2013. – Vol. 114. – No. 2. – P. 299-307. – DOI: 10.1111/jam.12041.
35. Muñoz A. et al. Inhibition of *Staphylococcus aureus* in dairy products by enterocin AS-48 produced in situ and ex situ: Bactericidal synergism with heat // *International Dairy Journal*. – 2007. – Vol. 17. – No. 7. – P. 760-769. – DOI: 10.1016/j.idairyj.2006.09.006.
36. Lyon W. J., Sethi J. K., Glatz B. A. Inhibition of psychrotrophic organisms by propionicin PLG-1, a bacteriocin produced by *Propionibacterium thoenii* // *Journal of dairy science*. – 1993. – Vol. 76. – No. 6. – P. 1506-1513. – DOI: 10.3168/jds.S0022-0302(93)77482-2.
37. Banerjee G., Nandi A., Ray A. K. Assessment of hemolytic activity, enzyme production and bacteriocin characterization of *Bacillus subtilis* LR1 isolated from the gastrointestinal tract of fish // *Archives of microbiology*. – 2017. – Vol. 199. – P. 115-124. – DOI: 10.1007/s00203-016-1283-8.
38. Bhugaloo-Vial P. et al. Purification and amino acid sequences of pisciocins V1a and V1b, two class IIa bacteriocins secreted by *Carnobacterium piscicola* V1 that display significantly different levels of specific inhibitory activity // *Applied and Environmental Microbiology*. – 1996. – Vol. 62. – No. 12. – C. 4410-4416. <https://doi.org/10.1128/aem.62.12.4410-4416.1996>.
39. Kaktcham P. M. et al. Bacteriocinogenic *Lactococcus lactis* subsp. *lactis* 3MT isolated from freshwater Nile Tilapia: isolation, safety traits, bacteriocin characterisation, and application for biopreservation in fish pâté // *Archives of microbiology*. – 2019. – Vol. 201. – P. 1249-1258. – DOI: 10.1007/s00203-019-01690-4.
40. Kuebutornye F. K. A. et al. Mechanisms and the role of probiotic *Bacillus* in mitigating fish pathogens in aquaculture // *Fish physiology and biochemistry*. – 2020. – Vol. 46. – No. 819-841. – DOI: 10.1007/s10695-019-00754-y.
41. Reuben R. C., Torres C. Bacteriocins: potentials and prospects in health and agrifood systems // *Archives of Microbiology*. – 2024. – Vol. 206. – No. 5. – P. 1-51. – DOI: 10.1007/s00203-024-03948-y.
42. Nes I. F., Yoon S. S., Diep D. B. Ribosomally synthesized antimicrobial peptides (bacteriocins) in lactic acid bacteria: a review // *Food Science and Biotechnology*. – 2007. – Vol. 16. – No. 5. – P. 675-690.
43. Defoirdt T., Sorgeloos P., Bossier P. Alternatives to antibiotics for the control of bacterial disease in aquaculture // *Current opinion in microbiology*. – 2011. – Vol. 14. – No. 3. – P. 251-258. – DOI: 10.1016/j.mib.2011.03.004.
44. Rémy B. et al. Interference in bacterial quorum sensing: a biopharmaceutical perspective // *Frontiers in pharmacology*. – 2018. – Vol. 9. – P. 203. – DOI: 10.3389/fphar.2018.00203.
45. Zermeño-Cervantes L. A. et al. Antibacterial proteins and peptides as potential treatment in aquaculture: current status and perspectives on delivery // *Reviews in Aquaculture*. – 2020. – Vol. 12. – No. 2. – P. 1135-1156. – DOI: 10.1111/raq.12376.

46. Anyairo C. S. et al. Bacteriocin producing Bacillus and their potential applications in fish farming // International Aquatic Research. – 2024. – Vol. 16. – No. 1. – P. 17-37. – DOI: 10.22034/iar.2024.1997968.1528.

Поступила в редакцию 15.11.2024 г.

ON THE USE OF BACTERIOCINS AS A PROMISING OPTION TO REPLACE ANTIBACTERIAL AGENTS IN AQUACULTURE

V.N. Shevchenko, T.A. Maltseva, L.S. Golovko

Aquaculture has been a rapidly growing branch of agriculture in recent years. Intensification of production inevitably leads to bacterial epizootics, which have been controlled by antibacterial drugs for a long time. Irrational use of antibiotics has led to the formation of resistance in pathogenic strains, which requires the development of alternative control methods. Recently, the interest of researchers around the world in such methods has increased. Among the alternative methods, the use of probiotics, postbiotics, bacteriophages and bacteriocins is distinguished. This work contains information on the current situation with the use of antibiotics in Russia, as well as the characteristics of bacteriocins. Bacillus species have been shown to be a promising target for developing alternative methods for combating aquaculture diseases.

Key words: aquaculture; bacteriocins; antibiotics; antimicrobial peptides; fish diseases.

Шевченко Виктория Николаевна

кандидат биологических наук,
младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Центр агробιοтехнологии», доцент кафедры «Технические средства аквакультуры», Донской государственной технической университет, г. Ростов-на-Дону, РФ.
Email: vikakhorosheltseva@gmail.com
ORCID: 0000-0002-5001-4959
AuthorID: 1031771

Shevchenko Victoria Nikolaevna

Candidate of Biological Sciences,
junior researcher at the research laboratory “Center for Agrobiotechnology”, associate professor at the department of “Technical Aquaculture Equipment”, Don state technical university, Rostov-on-Don, RF

Мальцева Татьяна Александровна

кандидат технических наук,
доцент кафедры «Технологии и оборудование переработки продукции агропромышленного комплекса», старший научный сотрудник Центра развития территориального кластера «Долина Дона», Донской государственной технической университет, г. Ростов-на-Дону, РФ.
Email: vif.tatyana@yandex.ru
ORCID: 0000-0002-3973-6846
AuthorID: 969155

Maltseva Tatiana Alexandrovna

Candidate of Technical Sciences,
Associate Professor of the Department of Technologies and Equipment for Processing Agricultural Products, Senior Researcher at the Center for Development of the Don Valley Territorial Cluster,
Don state technical university, Rostov-on-Don, RF.

Головко Лилия Сергеевна

кандидат медицинских наук,
младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Центр агробιοтехнологии», старший преподаватель кафедры «Техника и технологии пищевых производств», Донской государственной технической университет, г. Ростов-на-Дону, РФ.
Email: liliya_s_golovko@mail.ru
ORCID: 0000-0001-6883-7155
AuthorID: 1257329

Golovko Lily Sergeevna

Candidate of Medical Sciences,
junior researcher at the research laboratory “Center for Agrobiotechnology”, senior lecturer at the department of “Engineering and Technology of Food Production”,
Don state technical university, Rostov-on-Don, RF